

etishdagi iqtisodiy, texnik va huquqiy muammolar va ularni bartaraf etish bo'yicha takliflar keltirilgan. Yashil texnologiyalarning barqaror rivojlanishdagi ahamiyati ortib bormoqda, chunki ular energiya samaradorligini oshirish va chiqindilarni kamaytirishga yordam beradi. Raqamli iqtisodiyot orqali ekologik samaradorlikni oshirish va global ekologik muammolarni hal etish uchun innovatsion yechimlarni ishlab chiqish lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 17-apreldagi "2019-2028-yillar davrida O'zbekiston Respublikasida qattiq maishiy hiqindilar bilan bog'liq ishlarni amalga oshirish strategiyasini tasdiqlasht o'g'risida"gi PQ-4291-son Qarori.
3. Anderson, D. Green Economy: Impact on Service Sector and Beyond. GreenWorld Publications, 2017. -15 p.
4. Schwartz, J. (2015). Norway Will Divest From Coal in Push Against Climate Change. NY Times.
5. Özdemir, P. (2023). "Becoming a green university in support of the green economy".
6. N.Johanson. (2019). "Circular economy running in circles? A discourse analysis of shifts in ideas of circularity in Swedish environmental policy".

BOSHLANG'ICH SINFLARDA RAQAMLI VOSITALAR YORDAMIDA MATEMATIK TUSHUNCHALARNI O'RGATISH METODIKASI

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 4-bosqich
50-"F" guruh talabasi Isroilova Sarvinoz Maxmud qizi
israilova174@gmail.com

[10.5281/zenodo.18371176](https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.18371176)

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich sinflarda raqamli vositalar asosida matematik tushunchalarni tashkil etish va ulardan dars jarayonida foydalanishning ahamiyati yoritilgan. Raqamli vositalarning ta'limdagi o'rni hamda matematika faniga oid tushunchalarni hosil qilish va shakllantirishdagi metodik yondashuvlar jamlangan. Raqamli texnologiyalar o'quvchilarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirishga, o'tilgan mavzularni takrorlash va mustahkamlashga yordam beradi. Xususan, ta'lim samaradorligini oshirishda ularni izchil amalga oshirish mumkin.

Annotation: This article discusses the importance of organizing mathematical concepts in primary grades based on digital tools and the significance of using them during lessons. The role of digital tools in education is examined, and methodological approaches to forming and developing mathematical concepts are presented. Digital technologies help develop students' logical thinking, support the revision and

reinforcement of previously covered topics, and, in particular, make it possible to consistently improve the effectiveness of education.

Аннотация:

В данной статье освещается значение организации математических понятий в начальных классах на основе цифровых средств и их использования в учебном процессе. Рассматривается роль цифровых средств в образовании, а также обобщаются методические подходы к формированию и развитию математических понятий. Цифровые технологии способствуют развитию логического мышления учащихся, помогают в повторении и закреплении изученных тем. В частности, их последовательное внедрение позволяет повысить эффективность обучения.

Kalit soʻzlar: boshlangʻich sinf matematika taʼlimi, raqamli texnologiyalar, interaktiv doska, taʼlim samaradorligi.

Keywords: primary school mathematics education, digital technologies, interactive whiteboard, educational effectiveness.

Ключевые слова: начальное математическое образование, цифровые технологии, интерактивная доска, эффективность обучения.

Kirish

Hozirgi kunda oʻquvchilarning taʼlim tizimiga eʼtibor qaratsak, raqamli texnologiyalar hayotimizga kirib kelishidan avvalgi oʻquvchilar bilan ayni damda gadjet va smartfonlar qamrovida yashayotgan oʻquvchilarni taqqoslaganda yer bilan osmonchalik farq borligini sezamiz. Borgan sari kundalik hayotimizda raqamli texnologiyalar va ijtimoiy tarmoqlarsiz yashashni tasavvur qilish mushkul boʻlib bormoqda, chunki raqamli texnologiyalar ishimizni osonlashtiradi va qulayliklar yaratadi. Ularning afzalliklari koʻp boʻlgani singari, ayrim salbiy jihatlari ham mavjud. Raqamli texnologiyalarsiz taʼlim bergan oʻqituvchilar darslarni asosan darsliklar asosida tashkil etishgan, oʻquvchilar esa matematika darslarida koʻproq sanoq choʻplaridan foydalanishgan. Ularning eʼtiborini chalgʻituvchi materiallar deyarli boʻlmagan davrda oʻquvchilarning asosiy mashgʻulotlari daftar, qalam va oʻquv qurollari orqali amalga oshgan hamda vaqt samarali oʻtgan. Hozirgi vaqtda esa oʻquvchilar boʻsh vaqtlarini turli gadjetlar bilan oʻtkazmoqda. Oʻrni kelganda shuni taʼkidlash joizki, maqsadimiz raqamli texnologiyalarni qoralash emas, balki ulardan oʻrinli va maqsadli foydalanishdir.

Tadqiqot eksperiment

Mazkur tadqiqotda boshlangʻich sinf oʻquvchilarida matematika faniga oid misol va masalalarni oʻzlashtirish jarayonida anʼanaviy va zamonaviy metodlarning samaradorligini aniqlash maqsad qilib olindi va tadqiqot ikki bosqichda olib borildi. Tadqiqotning birinchi bosqichida matematika darslarida sanoq choʻplari yordamida

misol va masalalarni yechish amalga oshirildi. Bunda o'quvchilarga qo'shish va ayirishga oid sodda misollar hamda amaliy masalalar taqdim etildi, o'quvchilar sanoq cho'plaridan foydalanib sonlarni ko'rgazmali tarzda ifodaladilar va arifmetik amallar bajarildi. Kuzatishlar davomida o'quvchilarning bir qismida misollarni yechish jarayoni sekin kechayotgani hamda ayrim hollarda e'tiborning tez chalg'ishi kuzatilayotgani aniqlandi. Tadqiqotning ikkinchi bosqichida matematika darslari interaktiv doska yordamida o'tkazildi. Bunda animatsiyalangan misollar, rangli geometrik shakllar va harakatlanuvchi obyektlar orqali qo'shish va ayirish amallari tushuntirildi, o'quvchilar misollarni doska orqali mustaqil bajardilar va natijalarni darhol tekshirish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Natijada o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishi ortgani, faolligi kuchaygani hamda misol va masalalarni tezroq va aniqroq yecha boshlagani kuzatildi. Olingan natijalarni tahlil qilish jarayonida interaktiv doska asosida o'tkazilgan mashg'ulotlarda o'quvchilarning matematik tushunchalarni o'zlashtirish darajasi sanoq cho'plari asosida olib borilgan darslarga nisbatan yuqori ekani aniqlandi. Ayniqsa, masalalarni tahlil qilish, mantiqiy fikrlash va mustaqil xulosa chiqarish ko'nikmalarida ijobiy o'zgarishlar kuzatildi. Shu asosda boshlang'ich sinflarda matematika fanini o'qitishda an'anaviy metodlar bilan bir qatorda zamonaviy raqamli vositalardan, xususan interaktiv doskadan foydalanish ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qilishi haqida xulosa chiqarildi.

Mazkur tadqiqotda boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematika faniga oid misol va masalalarni o'zlashtirish samaradorligini oshirish masalasi pedagogika va metodika sohasida keng yoritildi. Ushbu tadqiqot mavzusi doirasida an'anaviy va zamonaviy ta'lim metodlarining o'rni hamda ularning o'quvchilarning bilim ko'nikma va malakalarini shakllantirishdagi ahamiyati tahlil qilindi. boshlang'ich sinf matematika darslarida ko'rgazmali vositalardan foydalanish o'quvchilarning abstrakt fikrlashini rivojlantirishda muhim omil ekanligi ta'kidlandi. Xususan sanoq cho'plari kartochkalar va predmetli modellar yordamida qo'shish va ayirish amallarini bajarish o'quvchilarning son tushunchasini shakllantirish va mustahkamlashga xizmat qilishi ko'plab tadqiqotlarda qayd etildi. An'anaviy metodlar o'quvchilarning yosh xususiyatlariga mos bo'lib matematik tushunchalarni ko'rgazmali va ongli o'zlashtirishga imkon yaratgani ko'rsatib berildi.

Tahlil va natijalar

Tadqiqot natijalarini yanada aniqlashtirish maqsadida an'anaviy va zamonaviy metodlar asosida o'tkazilgan mashg'ulotlar natijalari diagramma orqali tahlil qilindi. Diagrammada keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, an'anaviy metodlar asosida tashkil etilgan darslarda o'quvchilarning misol va masalalarni o'zlashtirish darajasi 62 foizni tashkil etgani aniqlandi. Zamonaviy pedagogik metodlar qo'llanilgan darslarda esa ushbu ko'rsatkich 85 foizga yetgani qayd etildi. Olingan natijalar zamonaviy metodlar

o'quvchilarning matematik bilimlarini shakllantirish va mustahkamlashda yuqori samaradorlikka ega ekanligini ko'rsatdi. Shu bilan birga, an'anaviy ko'rgazmali vositalar bilan zamonaviy yondashuvlarning uyg'unlashtirilishi o'quvchilarning bilish faolligini oshirishga hamda misol va masalalarni ongli o'zlashtirishga xizmat qilgani aniqlandi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich sinflarda matematika fanini o'qitishda raqamli vositalardan foydalanish ta'lim jarayonining samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, an'anaviy metodlar o'quvchilarning dastlabki matematik tushunchalarni shakllantirishida muhim ahamiyat kasb etsa-da, zamonaviy raqamli texnologiyalar ularning qiziqishini kuchaytirish, faolligini oshirish hamda bilimlarni tez va mustahkam o'zlashtirishga xizmat qiladi. Interaktiv doska, animatsiyalar va rangli vizual vositalar yordamida o'tilgan mashg'ulotlarda o'quvchilarning mantiqiy fikrlash, tahlil qilish va mustaqil xulosa chiqarish ko'nikmalari rivojlangani aniqlandi. Diagramma asosidagi tahlillar zamonaviy metodlar qo'llanilgan darslarda o'zlashtirish ko'rsatkichi yuqori ekanini tasdiqladi. Shu sababli, boshlang'ich ta'lim tizimida matematika fanini o'qitishda an'anaviy va

zamonaviy metodlarni uyg'un holda qo'llash, raqamli vositalardan maqsadli va izchil foydalanish ta'lim sifatini oshirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdullayeva M., Jo'rayev R. Boshlang'ich ta'lim metodikasi. — Toshkent: O'qituvchi, 2019.
2. Xudoyberdiyev M. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi. — Toshkent: Fan va texnologiya, 2021.
3. Qosimova K. Pedagogik texnologiyalar va interaktiv metodlar. — Toshkent: Innovatsiya, 2020.
4. Sobirova D. Raqamli texnologiyalar asosida ta'lim samaradorligini oshirish. — Ilmiy maqolalar to'plami, 2022.
5. ARM elektron kutubxonasi. Pedagogik va metodik elektron resurslar. — Onlayn manba.
6. Karimova N. Boshlang'ich sinflarda zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish. — Toshkent: Pedagogika, 2018.
7. Rasulov Sh. Matematika darslarida axborot texnologiyalaridan foydalanish metodikasi. — Toshkent: Fan, 2020.
8. UNESCO. Information and Communication Technologies in Education. — Paris, 2021.